

ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARI VOSITASIDA SONLI
USULLAR FANINI TAKOMILLASHTIRISH

Qurbonov G'ulomjon G'afurovich

Osiyo xalqaro universiteti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10657658>

Annotatsiya: Ushbu maqolada “Sonli usullar” fanini zamonaviy ta’lim texnologiyalaridan foydalangan holda talabalar bilim va malakalarini shakllantirish, ta’lim jarayoniga qo’llaniladigan modelini ishlab chiqish muhim o’rin egallashi haqida so’z boradi.

Tayanch iboralar: modellashtirish, mutaxassis modeli, sun’iy intellekt, platforma, algoritm, assimilyatsiya.

Tadqiqotchi olimlar tomonidan bo’lajak mutaxassis modeli tushunchasi, muayyan bir soha mutaxassislarining umumlashtirilgan obrazi sifatida o’rganilayotgan ob’ektning asosiy xususiyatlarini aks ettiruvchi sifatlarini tushunish kerakligi e’tirof etilgan.

Tadqiqotchi N.F.Talizina tomonidan, bo’lajak mutaxassisni kasbiy faoliyatga munosib ravishda tayyorlash jarayonini modellashtirishga nisbatan umummetodologik yondashuv ishlab chiqil bo’lib, ushbu modelda kutilayotgan natija va unga erishish yo’llarining uzviy bog’liqligi aks etishi zarurligini alohida ta’kidlagan holda quyidagilarni bayon etgan: “Mutaxassis modeli muammosi o’quv rejalari kabi o’quv dasturlarining ham mazmunini aniqlashda muhim o’rin egallaydi” [1,3,9].

O’tkazilgan ilmiy izlanishlar asosida talabalarning etuk mutaxassis bo’lib etishishida auditoriya mashg’ulotlari va mustaqil ta’limda o’zlashtirishi lozim bo’lgan umumkasbiy va ixtisoslik fanlaridan bilim, ko’nikma va malakalar, ularni shakllantirish metodikasi hamda ta’lim jarayoniga dasturiy ta’lim vositalaridan foydalanish, mantiqiy tuzilmasi aniqlagan holda axborot tizimlarning matematik va dasturiy ta’minoti yo’nalishi mutaxassislarini umumkasbiy va ixtisoslik fanlar bo’yicha kasbiy faoliyatga kreativ tayyorlash jarayonida dasturiy ta’lim vositalaridan foydalanish jarayonida mutaxassis tayyorlashning tuzilmaviy modeli ishlab chiqildi.

“Sonli usullar” fanini zamonaviy ta’lim texnologiyalari asosida rivojlantirishning takomillashtirilgan modelini quyidagicha izohlash mumkin:

Ushbu modelda ijtimoiy buyurtma sifatida “DTS va malaka talablari vositasida axborot tizimlarining matematik va dasturiy ta’minoti yo’nalishi bo’yicha raqobatbardosh kadrlar tayyorlash” nazarda tutiladi. Maqsad sifatida

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

esa “Zamonaviy ta’lim texnologiya vositalari yordamida umumkasbiy fanlarni o’qitish metodikasini takomillashtirish”ga e’tibor qaratiladi [2,4,10].

Taqvimiy-texnologik komponentning vazifalarida: metodik shart-sharoitlarni o’rganish, kasbiy kompetentlikni takomillashtirish; nazariy va amaliy tayyorgarlik jarayonini umumkasbiy fanlardan kompetensiyaviy rivojlantirishni o’z ichiga oladi. Unda, inson omilisiz boshqariladigan sun’iy intellekt orqali innovatsion texnologiyalarning ishlab chiqarilishi va ta’lim tizimida joriy qilinishi yetishib chiqadigan mutaxassislarning yuksalishiga xizmat qilishi nazarga tutilgan.

Faoliyat mazmunini mobil ilovalar yordamida takomillashtirish oliy ta’lim muassasalarida o’qitiladigan “Sonli usullar” fanidan masofaviy to’garaklar tashkil qilish va platformalar yaratish, ijtimoiy tarmoqlardan foydalangan holda talabalarning bo’sh vaqtlarini unumli va sermazmun o’tkazish, hamda fanga nisbatan qiziqishlarini yanada orttirishdan iborat.

Kasbiy faoliyatga tayyorlashning texnologik jarayonini olib borish orqali: ma’ruza va amaliy mashg’ulotlar to’liq zamonaviy texnologiyalardan foydalanib shakllantiriladi; mashg’ulotlar uchun oldindan tayyorlangan prezentatsiyalar, video-ma’ruzalar va animatsiyalardan foydalaniladi; o’qituvchi tomonidan tayyorlangan materiallar talabalarning mukammal bilim olishiga juda katta ahamiyat kasb etadi. Mashg’ulotlar aniq bir maqsadga qaratilgan bo’ib, ta’lim beruvchi tomonidan boshqarib turiladi, natijada aniq bir topshiriqni bajarish uchun zarur nazariy darslardan olingan bilimlar asosida malaka va ko’nikmalar shakllantirilib boriladi. Mustaqil ta’limda o’qituvchi tomonidan tayyorlangan materiallarni talabalar individual ravishda o’rganishadi.

O’quv jarayonida Blended learning, muammoli ta’lim, Skarabey va e-learnig texnologiyalaridan foydalanildi. Yuqorida keltirilgan texnologiyalardan foydalanib muammoli vaziyat, panelli munozara, klassik juftliklar, shkalalashtirish, tushunchalar tahlili, eng so’ngi fikr metodlarini ta’lim jarayoniga qo’llanildi.

Modelimizning natijaviy-baholash komponentiga quyidagi tarkibiy mezonlar mavjudligi nazarda tutilgan: motivatsion (ilmiy ahamiyatli dalillar, zamonaviy ta’lim faoliyatini amalga oshirishga bo’lgan ehtiyoj); kognitiv (xarakterli rivojlantirish, tarbiyalash, ilmiy mulohaza yuritish, dasturiy ta’lim vositalari va boshqalar); faoliyatli (pedagogik, muayyan madaniyat, sub’yektiv-milliy g’oyalarni o’zida aks etganligi va oldiga qo’yilgan maqsad) [5,6,7,8].

Kognitiv tizimning belgilovchi xususiyatlari quyidagilardan: samaradorlik - amaliy muammolarni tez va samarali hal qilishga e'tibor qaratishdan; algoritmik - algoritmlarga asoslangan; assimilyatsiya - o'rganish natijasida tizimni o'zlashtirishdan; moslashuvchanlik iborat.

Yuqorida keltirilgan bizning modelda talabalarni baholash jarayoni darsning shakliga mos ravishda, aniq belgilangan mezonlar asosida amalga oshiriladi. Baholash mezonlari – talabani o'quv maqsadlariga qay darajada erishganligini ko'rsatib beruvchi, o'qituvchi yoki o'qitishni raqamlashtirishgan tizimlari yordamida o'zlashtirish darajasini belgilovchi ko'rsatkich hisoblanadi. Baholash mezonlari o'quv maqsadlarini qay darajada natijaga erishganligini anglatuvchi ko'rsatkichdir. Bu ko'rsatkichlar: “Yuqori” - 90-100 ball, “O'rta” - 71-89 ball, “Past”- o'rta “60-70 ball - yordamida tavsiflaymiz.

Tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatadiki, yuqorida keltirilgan muammolarning yechimlari o'qituvchilarga dars jarayonida foydalaniladigan [11-15] zamonaviy texnologiyalar va bilimni tashxislash usullarining turlicha bo'lishi bilim olishdagi samaradorlikni yanada oshirishga xizmat qilishi ta'minlash maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, “Sonli usullar” fanini o'rganish jarayonida talabalar kelajakdagi kasbiy faoliyatlarida zamonaviy ta'lim texnologiyalarini qo'llash hamda o'z sohalaridagi rivojlanish pog'onasini jahon miqyosidagi reytinglari baland davlatlarning tajribalarini o'rganishi (onlayn va mobil ilovalar orqali) yurtimiz ravnaqi uchun xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Kurbonov G. (2022). Didactic possibilities of teaching general subjects on the basis of digital educational technologies. // Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.5 Pedagogical sciences).
2. Rasulov T., Kurbonov G. (2022). Developing students'creative and scientific skills with modern educational technologies. // Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.5 Pedagogical sciences).
3. Qurbonov G.G'. (2022). O'quv jarayonlarida talabalar faolligini oshirish maqsadida mobil ilovalardan foydalanishning o'rni. // Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 1(17), 21-23.
4. Курбонов F.F. (2022). Smart education масофавий фан тўгараги ва уни ташкил этиш методикаси: // Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (8), 239-245.
5. Kurbonov G.G. (2022, September). Improved methodology of organizing distance science circles from general sciences. // In international conferences (Vol. 1, No. 5, pp. 42-44).

6. Kurbonov G. G. (2020). The advantages of computer educational technologies in teaching the topic of the scalar product of vectors. // Bulletin of Science and Education, 94, 16.
7. Курбонов Г.Г., Зокирова Г.М. (2021). Проектирование компьютерно-образовательных технологий в обучении аналитической геометрии. // Science and education, 2(8), 505-513.
8. Kurbonov G.G., Shadmanova S.R. (2021). Matematika fanini masofadan o'qitish tizimining asosiy tamoyillari va texnologiyalari. // Science and education, 2(11), 667-677.
9. Курбонов Г.Г., Суюндукова А.А. (2021). Особенности обучения по курсу «Математика» в начальной школе. // Science and education, 2(12), 727-735.
10. Қурбонов Ғ.Ғ., Абдужалолов, Ў.Ў. (2021). Геометрия фанини масофадан ўқитиш тизимининг асосий дидактик тамойиллари ва технологиялари. // Science and education, 2(9), 354-363.
11. Курбонов Г.Г. Преимущества компьютерных образовательных технологий при обучения темы скалярного произведения векторов. Вестник наука и образования. 2020. №16(94). Часть.2. стр 33-36.
12. Курбонов Г.Г. Интерактивные методы обучения аналитической геометрии: метод case study. Наука, техника и образования. 2020. №8(72). стр 44-47.
13. Курбонов Г.Г. Информационные технологии в преподавании аналитической геометрии. Проблемы педагогики. 2021. №2(53). стр. 11-14.
14. Kurbonov G.G., Istamova D.S., The Role of Information Technology in Teaching Geometry in Secondary Schools. Scientific progress. 2:4(2021), Pp. 817-822.
15. Kurbonov G.G. Essential and discrete spectrum of the there – particle model operetor having tensor sum form. Akademy. Научно – методической журнал. Россия.2020. №4(55), стр. 8-13.
16. qizi Latipova, S. S. (2023). KASR TARTIBLI HOSILA TUSHUNCHASI. SCHOLAR, 1(31), 263-269.
17. Latipova, S. (2024). KESIK PIRAMIDA TUSHUNCHASI. KESIK PIRAMIDANING YON SIRTINI TOPISH FORMULALARI. В MODELS AND METHODS IN MODERN SCIENCE (Т. 3, Выпуск 2, сс. 58–71).
18. Latipova, S. (2024). HILFER MA'NOSIDA KASR TARTIBLI TENGLAMALAR UCHUN KOSHI MASALASI. В DEVELOPMENT AND INNOVATIONS IN SCIENCE (Т. 3, Выпуск 2, сс. 58–70).

19. Latipova, S. (2024). 10-11 SINFLARDA STEREOMETRIYA O`QITISHNING ILMIY VA NAZARIY ASOSLARI. B ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE (T. 3, Выпуск 6, cc. 27–35).
20. Latipova, S. (2024). HILFER HOSILASI VA UNI HISOBLASH USULLARI. B CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION (T. 3, Выпуск 2, cc. 122–130).
21. qizi Latipova, S. S. (2023). HEAT PHYSICAL MEANING AND ORIGIN OF DIFFUSION EQUATIONS. International Multidisciplinary Journal for Research & Development, 10(12).
22. daughter Latipova, S. S. (2023). HEAT PHYSICAL MEANING AND ORIGIN OF DIFFUSION EQUATIONS. World of Scientific news in Science, 1(2), 163-176.
23. qizi Latipova, S. S. (2024). KASR TARTIBLI ODDIY DIFFERENSIAL TENGLAMALAR. GOLDEN BRAIN, 2(1), 383-390.
24. qizi Latipova, S. S. (2023). MITTAG–LIFFLER FUNKSIYASI VA UNI HISOBLASH USULLARI. Educational Research in Universal Sciences, 2(9), 238-244.
25. qizi Latipova, S. S. (2023). RIMAN-LUIVILL KASR TARTIBLI INTEGRALI VA HOSILASIGA OID AYRIM MASALALARNING ISHLANISHI. Educational Research in Universal Sciences, 2(12), 216-220.
26. qizi Latipova, S. S. (2023). BETA FUNKSIYA XOSSALARI VA BU FUNKSIYA YORDAMIDA TURLI MASALALARNI YECHISH. GOLDEN BRAIN, 1(34), 66-76.
27. Latipova, S. S. (2023). SOLVING THE INVERSE PROBLEM OF FINDING THE SOURCE FUNCTION IN FRACTIONAL ORDER EQUATIONS. Modern Scientific Research International Scientific Journal, 1(10), 13-23.
28. qizi Latipova, S. S. (2023). SOLVING THE INVERSE PROBLEM OF FINDING THE SOURCE FUNCTION IN FRACTIONAL ORDER EQUATIONS. International Multidisciplinary Journal for Research & Development, 10(12).
29. qizi Latipova, S. S. (2024). CAPUTO MA`NOSIDAGI KASR TARTIBLI TENGLAMALARDA MANBA FUNKSIYANI ANIQLASH BO `YICHA TO `G `RI MASALALAR. GOLDEN BRAIN, 2(1), 375-382.
30. Shahnoza, L. (2023, March). KASR TARTIBLI TENGLAMALARDA MANBA VA BOSHLANG`ICH FUNKSIYANI ANIQLASH BO`YICHA TESKARI MASALALAR. In " Conference on Universal Science Research 2023" (Vol. 1, No. 3, pp. 8-10).
31. Latipova, S. S. qizi . (2024). GAMMA FUNKSIYA. GOLDEN BRAIN, 2(1), 391–399.
32. Sharipova, M. (2024). IN THE FORM OF AN UNBOUNDED PARALLELEPIPED IN THE FIELD NONLOCAL BORDERLINE CONDITIONAL

LINEAR THE REVERSE IS THE CASE. Science and innovation in the education system, 3(1), 105-116.

33. Sharipova, M. (2024). FUNCTIONAL SPACES. IN SHORT REFLECTION PRINCIPLE. Current approaches and new research in modern sciences, 3(1), 131-142.

34. Sharipova, M. (2024). A IS CORRECT OF THE INTEGRAL TO THE ECONOMY APPLICATIONS. Solution of social problems in management and economy, 3(1), 116-125.

35. Sharipova, M. (2024). ASYMMETRY AND KURTOSIS COEFFICIENTS. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(1), 216-225.

36. Sharipova, M. (2024). TWO MULTIPLE OF THE INTEGRAL APPLICATIONS. Инновационные исследования в науке, 3(1), 135-140.

37. Sharopova, M. (2024). CREATION OF A DATABASE FOR THE SYSTEM PLATFORM OF NON-GOVERNMENT EDUCATIONAL CENTERS. Current approaches and new research in modern sciences, 3(1), 185-191.

38. Sharopova, M. (2024). DSA ERI STANDARD. ELECTRONIC DIGITAL SIGNATURE OF GOST R 34.10-94. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(1), 169-178.

39. Sharopova, M. (2024). COLLECTORS.(OBJECT CONTAINERS). Development of pedagogical technologies in modern sciences, 3(1), 93-101.

40. Sharopova, M. (2024). JAVA PROGRAMMING IN THE LANGUAGE FLOWING INPUT AND RELEASE. Solution of social problems in management and economy, 3(1), 84-93.

41. Sharipova, M. P. L. (2023). CAPUTA MA'NOSIDA KASR TARTIBLI HOSILALAR VA UNI HISOBLASH USULLARI. Educational Research in Universal Sciences, 2(9), 360-365.

42. Sharipova, M. P. (2023). MAXSUS SOHALARDA KARLEMAN MATRITSASI. Educational Research in Universal Sciences, 2(10), 137-141.

43. Madina Polatovna Sharipova. (2023). APPROXIMATION OF FUNCTIONS WITH COEFFICIENTS. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 1(9), 135-138.

